

LA SENSACION DE ABANDONO

Dr. Víctor A. Saragusti

El motivo de este trabajo es tratar de reunir todas las modalidades referidas a la sensación de abandono. Sería ideal que en el repertorio figuren todas debajo del rubro general, pero esto no ocurre así, se las encuentra incluidas en otros rubros, hecho que también ocurre con muchos otros síntomas, como por ejemplo: Ansiedad de conciencia; Miedo a la pobreza; Ansiedad por los negocios, etc.

Voy a enumerar todos los síntomas que a mi parecer son modalidades del abandono existiendo, entre ellas, algunas que no guardan relación con dicha sensación pero que por el enunciado del síntoma se la puede confundir. Vaya como ejemplo la conocida Sensación de estar separado de su familia de *Nat. C.*, que en algunas interpretaciones del medicamento se le atribuye al abandono, cuando de una clara lectura se desprende que está relacionado con la aversión a la humanidad que le impone la división entre él y los demás.

Veremos también cómo en algunas modalidades figuran mezclados medicamentos abandónicos junto a otros que no lo son. Por esa razón haré un breve resumen de cada uno de los medicamentos incluidos en cada rubro estudiando de qué manera vive el abandono cada uno en particular.

Modalidades del abandono

1. Sensación de aislamiento: 1 (III).
2. La habitación parece desolada: 24 (II).
3. Ilusión de estar abandonado: 38 (II).
4. Ilusión de que ha perdido el afecto de sus amigos: 38 (II).
5. Ilusión de que está por perder a un amigo: 38 (III)
6. Ilusión, nunca los ha visto, a sus amigos: 38 (III)

7. Ilusión, como si se hubiera despedido de un amigo cercano o hubiera sido abandonado por él (no figura en el repertorio).
8. Ilusión de que no tiene amigos: 38 (III).
9. Sale sola y llora como si no tuviera amigos: 38 (III).
10. Ilusión de que no es apreciada: 39 (I).
11. Se lamenta porque no es apreciada: 59 (III).
12. Ha perdido la confianza de sus amigos: 40 (II).
13. Ilusión de que está lejos de su casa: 40 (I).
14. Ilusión de que es descuidada o la desatienden: 41 (I).
15. Ilusión de que es despreciada: 41 (I).
16. Ilusión de que está rodeada por extraños: 42 (II).
17. Ilusión de que siempre está sola: 47 (I).
18. Ilusión de que no tiene ningún lugar en el mundo: 44 (III).
19. Ilusión de que está en un pueblo desierto: 46 (III).
20. Separado de su familia.
21. Separado de los otros: 47 (I).
22. Separado de sus amigos.
23. Separado del mundo: 47 (I).
24. Separado de la sociedad.
25. Separado de su medio: 81 (II).
26. Separado de su esposa.
27. Ilusión de que está sola en un cementerio: 47 (I).
28. Ilusión de que está solo en un lugar salvaje: 47 (I).
29. Ilusión de que está solo en el mundo: 47 (I).
30. Temor de ser vendido: 89 (II).
31. Temor a la soledad: 89 (I).

(Los números pertenecen a la página y columna donde se encuentra el síntoma en en *El Moderno Repertorio* de Kent.)

Sensación de aislamiento (Isolation)

Esta sensación da la idea de soledad, desamparo, incomunicación. La raíz de la palabra viene de "isla", que aclara la sensación de separación con el resto y que modaliza una muy profunda forma de sentirse abandonado. Sin embargo, en este síntoma figuran 5 medicamentos no abandonicos:

Anacardium: Su sensación de aislamiento no tiene que ver con el abandono afectivo. Sus síntomas principales son la falta de autoconfianza y el antagonismo consigo mismo. "No tiene confianza en su propio poder y se desespera por cumplir con lo que le demandan." No sabe decidir entre

esto o aquello, entre el bien o el mal y esta gran indecisión lo lleva a sentir que tiene dos voluntades, una ordenando hacer lo que la otra prohíbe. Está permanentemente en contradicción, ríe por cosas serias o está serio ante las payasadas. Cree que todo lo que percibe no es realidad, no reconoce a su hijo o a su esposo aunque primero los acaricia y luego los aparta mostrando el doble juego de su voluntad.

La falta de autoconfianza con la imposibilidad de decidir entre una cosa y la otra termina dividiéndolo a él mismo, creyéndose doble, que su cuerpo está separado de su mente, sintiéndose separado de su familia, de la sociedad y del mundo, de donde proviene su sensación de aislamiento.

Anhalonium: Es un hongo llamado "mescal". Fue usado por tribus indígenas para sus ceremonias religiosas por su poder de provocar visiones muy coloreadas y formas que se mueven influenciadas por la música. Asombrosamente *Anhalonium* tiene euforia por la música del tambor. No tiene síntomas referentes al afecto. No es un abandonónico afectivo. Su sensación de aislamiento está en relación con la ilusión de estar separado del mundo y de su medio aunque también se encuentra separado de sí mismo bajo los siguientes síntomas:

- 1) Despersonalización.
- 2) Desdoblamiento de la personalidad.
- 3) Confusión sobre su identidad y situación.
- 4) Ilusión de ser doble.
- 5) Ilusión de tener dos voluntades.
- 6) Ilusión de que puede salir de su cuerpo y mirarlo desde afuera.

Su característica general es el cansancio físico y mental; es incapaz de caminar sin ayuda. Tiene muchas visiones de colores que desaparecen al abrir los ojos. Los objetos parecen más brillantes, las sombras más marcadas, las luces más exageradas. Tiene falta de autoconfianza, es meticuloso por bagatelas, clarividente, profeta y burlón. Agregarlo en Ilusión que se burlan de él (Clarke).

Cannabis Sativa: Es otro de los medicamentos no abandonónicos incluidos en el rubro. Su sensación de aislamiento proviene de una especie de confusión mental que lo lleva a sentir que las cosas no son reales. Esta sensación de irrealidad le dificulta el reconocimiento de los objetos hasta llegar a sentir que no sabe dónde se encuentra. Siente que es otra persona; no reconoce su voz, le resulta extraña y le parece además que es otro el que está hablando (*Alum.*). Tiene mucho menos marcados los síntomas mentales que *Cann. Ind.* pero más los genitourinarios donde se asemeja bastante a *Cantharis*.

Coca: Se experimenta haciendo una tintura de las hojas o con la solución de su alcaloide: la cocaína. Es un medicamento mal incluido en el rubro ya que no tiene sensación de aislamiento sino que realmente se aísla. Son personas con gran timidez que se ruborizan por vergüenza estando con gente y que prefieren estar aislados, solos y en la oscuridad. Melancólicos. Deprimidos. Cansados. Mareados. Si pensamos en los habitantes de la puna (los coyas) que mastican coca en forma constante para evitar el apunamiento, el cansancio y el hambre, veremos la típica actitud timorata, retraída, de pocas palabras y el aislamiento con que muchos de ellos llevan sus vidas. *Coca* tiene una marcada aversión al esfuerzo de cualquier tipo. Lento para encontrar las palabras como si su cerebro estuviera atontado y no pudiera expresarse ni entender.

Argentum Nitricum: La sensación de abandono la siente al despertar (*Lach.*). Este medicamento es uno de los que más modaliza el abandono. Tiene la ilusión de estar abandonado. Siente que es despreciado (*Hura; Lac. C.*) y descuidado (*Pall.; Puls.*). Tiene la sensación de ser repudiado por sus parientes (*Hura*), siendo muy sensible a cualquier desprecio o desaire que crea no merecer.

La falta de autoconfianza, el miedo al fracaso y a emprender cualquier cosa, la anticipación, el apuro y el miedo a la enfermedad y a la muerte son los síntomas más prominentes de este conocido policresto.

Hura Brasilensis: Es un medicamento muy parecido a *Aurum*. Vive su abandono con la sensación de que la han dejado sola en el mundo (*Plat; Puls.; Cycl.; Camph.*) y está perdida. Imagina que está por perder a algún ser querido o a un amigo querido. Se cree repudiado y abandonado por sus parientes. Cree que ha perdido el afecto de sus amigos (*Aur.*). Se cree despreciado y desafortunado (*Aur.*). Se reprocha por todas sus malas acciones aún las más triviales pero no tiene ansiedad de conciencia. Cree que su salvación está perdida y que podría morir sin lamentarlo.

Cannabis Indica: La sensación de aislamiento y el abandono de este medicamento está magistralmente explicado por el experimentador, que transcribo textualmente: "Duda de la existencia de las cosas, los muebles le parecen no reales, bajaba las escaleras y le parecía no tocar los escalones, esto lo llenó de miedo, no quería acostarse porque sabía que la droga producía catalepsia, tenía miedo de sufrir una apoplejía y buscó estar al lado de su familia pero le fue imposible llegar hasta ellos porque él estaba en otro mundo con una gran sensación de soledad. Cuando los encontró le parecía que no eran reales, aun él mismo no era real, quería hacerles saber cómo se sentía pero estaba solo, ningún ser humano podía acompañarme. Sensación de estar aislado de todo lo que le rodea con gran sensación de soledad a pesar de estar rodeado de amigos. Desde mi aislamiento miré a

mis amigos para ver el efecto de la música en ellos. Estábamos en un gran salón donde mis amigos y yo ocupábamos extremos opuestos; pronto me dejarían solo en lo infinito del espacio". Como se puede observar el abandono de *Cann. Ind.* parece estar en relación con la sensación de aislamiento que le produce el sentir que está en un mundo aparte donde todo lo demás es irreal. Se siente solo y aislado de su entorno como si estuviera en lo infinito del espacio. La frialdad del repertorio se puede observar si leemos el síntoma Ilusión de una sala gigantesca, donde *Cann. Ind.* figura como exclusivo. Si volvemos a leer el texto de la experimentación veremos que el síntoma pertenece solo a una parte del relato donde lo significativo no es la sala gigantesca sino el abandono que le provocan sus amigos. Un experimentador sintió deseo urgente de ser abrazado, guiado y cuidado con la sensación de que si no lo recibía cometería una locura. Pero, por ahora, no figura en el rubro Afectuoso, ni en Desamparado, ni en Celos ni en otros del afecto.

Stramonium: Imagina que está solo todo el tiempo y está asustado. Aquí el experimentador toca dos puntos importantes de *Stram.*: el abandono y el miedo. Tiene la sensación de estar siempre solo (*Puls.*) o de estar solo en un lugar salvaje donde vuelve a darse la dupla del abandono y el temor, ya que en un lugar salvaje solo hay peligro. *Stramonium* siente un miedo como si un perro rabioso lo fuera a morder. Tiene miedo de ser herido, lastimado, etc. El abandono y el miedo vuelve a sintetizarse en el síntoma: "No reconoce a sus parientes y amigos y se siente abandonado, lo que le da terror". Muchos chicos que despiertan asustados, gritando y no reconociendo a sus padres son pasibles de este remedio. Está lleno de miedos y una gran minusvalía que le hace sentir que no es apto para su posición, que no es merecedor de la gloria eterna y que no es honesto.

Platina: Tiene la ilusión de estar sola en el mundo (*Camph.*; *Cycl.*; *Puls.*). Cree que no es apreciada (*Pall.*), que no pertenece a su propia familia (*E.*). Piensa que está sola en el mundo y tiene que arreglárselas por su cuenta. Cree que no tiene ningún lugar en el mundo. Excepto la ilusión que está sola en el mundo, todas las demás tienen el germen del orgullo y de la superioridad. *Platina* siente que no pertenece a su propia familia no por sentirse abandonada sino por sentirse superior a ellos; así rechaza a sus hijos al considerarlos inferiores y de esta manera se ubica en un lugar tan alto que le hace sentir que no existe ningún lugar en el mundo para ella. Volveré con este medicamento al hablar de otros subrubros del abandono.

Camphora: Es el medicamento que expresa el abandono dando la más profunda y acabada idea de la soledad. Sufre de una gran desesperanza con la sensación que el mundo externo ya no existe, que todos se extinguieron; cree que está solo en el gran universo siendo él el último de

todas las cosas, es decir que excepto él no existe nadie ni nada más; cree que es el último fragmento de la creación. Vive todo esto con gran desesperanza y un sentimiento de condena. Siente su alma sola en el vasto universo y no soporta esa soledad. Cree que hasta Dios lo ha abandonado y que él está muerto. Esto coincide con el cuadro físico que caracteriza a *Camphora* cuando por su piel fría, cuerpo frío y colapso lo acerca a la muerte.

Por razones de espacio y por lo extenso de este trabajo al estudiar los medicamentos de todos los subrubros antes enumerados, continuaremos en las próximas ediciones de esta revista hasta terminar con todos ellos. ♦